

DOI:

*Проблема комунікативного вибору в процесі створення гармонійної
комунікативної ситуації*

Жарких В. Ю.

У змінній природній і соціальній реальності процес модифікації фундаментальних цивілізаційних рис своєрідності суспільства яскраво відбивається в його культурі. М. Лебарон порівнює культуру з підземною річкою, яка протікає крізь людське життя й стосунки, визначаючи цілі, думки, гостроту сприйняття й уявлення людини про себе й про інших. Культура комунікації як складова частина загальної культури функціонує й розвивається аналогічно такому сценарію. Вона завжди в русі. Із зміною життєвих умов її ознаки адаптуються в динамічних і часто непередбачуваних умовах, набуваючи нових відмінних рис. Комунікативні стереотипи й моделі поведінки формують культурну ідентичність і ціннісні уявлення. Вони виявляються несвідомо, відображаючи неповторність моменту, місця й індивідуальних людських характеристик. Їхні особливості набувають значущості залежно від контексту й здійснюють вирішальний вплив на модус спілкування. Вступаючи в комунікативні відносини, комуніканти неминуче стикаються з проблемою комунікативного вибору в ситуації неповної/ повної невідповідності культурної й цивілізаційної своєрідності.

Незважаючи на всесвітню надкомунікабельність, у реаліях сьогодення нерозуміння й відсутність узгодженості у встановленні комунікативних контактів у контексті різноманітності думок, цінностей, вірувань, переконань і культур не стихають, а навіть посилюються. Комунікативні конфронтації виникають через багато причин. Вони пов'язані не тільки з особливостями світогляду й нерозумінням національних традицій., а й з невідповідностями економічного стану, у різниці вікових характеристик і в освітньому рівні учасників комунікативної події. Не менш часто ситуація комунікативного дисбалансу є наслідком особистих якостей комунікантів, а також їх намірів, інтересів і цілей.

Одна з важливих причин неузгодженості комунікативних відносин полягає в невмінні/небажанні учасників комунікативної події адекватно оцінити альтернативи комунікативного вибору. Продуктивний метод вирішення незгоди/протиріч у процесі створення ситуації узгодженого й безконфліктного комунікативного обміну був запропонований у філософії прагматизму. Він виходить з концепції про вирішальне значення ролі людини в процесі визначення життєво важливих людських цінностей. Реальне людське життя завжди й неминуче ґрунтується на практичних потребах і прагматичних цілях. Усі думки, дії, оцінки й відносини створюються людиною в безпосередній ситуації її життєвого досвіду. Вони в сукупності складають загальний контекст її світогляду, з позицій якого вона судить реальність. Але й людину так само судять за її переконаннями,

вчинками й вірою. Тому те, що прийнятне в одній культурі, може виявитися дивним і нелогічним в іншій.

Реальність комунікативної ситуації – це відкритий процес творіння. Він існує не в форматі окремих одиниць, а як єдине ціле. Його структура складається із взаємин і взаємодій. Значущість комунікативного вибору полягає в умінні визначити конструктивну стратегію з метою створення адекватних умов комунікативного взаєморозуміння. Його прагматична ціль полягає в можливості критичного неупередженого аналізу альтернатив. У цьому процесі відбувається пошук необхідної контекстуальної істини комунікативних відносин і визначаються цінності як особистого, персонального, так і всеосяжного, філософського вимірювання.

Побудова позитивної комунікативної ситуації ґрунтується на прагматичному комунікативному виборі, тобто на створенні атмосфери довіри, готовності слухати, сприймати логіку партнера, не відстоюючи своєї позиції вперто й безальтернативно. Діючи злагоджено, комуніканти створюють передумови для задовільного результату або позитивного завершення незгоди. Інакше їх взаємини генерують енергію, негативна потужність якої створює нові труднощі, роздратування й нерозуміння. Складнощі й проблеми, що перешкоджають позитивному продовженню комунікативного процесу, є спільною проблемою, усувати яку теж належить разом.